

PEDAGOG - TÁRBIYASHINIŃ KÁSIPLIK KOMPETENLIGIN RAWAJLANDIRIW

Saparbayeva Gulrux Ashirbaevna

*Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti
assistent-oqıtıwshısı*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15079371>

***Annotatsiya.** Bul tezisde tálim-tárbiya beriwdiń jańa, standart emes forması, metod hám quralların izlew, tárbiyalıq is procesinde júzege keliwshi mashqalalardı sheshiwdiń nátiyjeli jolların tańlay alıw, óz iskerligi, oqıw procesinde balalardıń individual rawajlanıwı, innovaciyalıq oqıw reje hám baǵdarlamaların joybarlay alıw hám basqalar ayrıqsha ekenligi sóz etilgen.*

***Tayanısh sózler:** tárbiyashı pedagog, balanıń fizikalıq hám psixologiyalıq rawajlanıwı, tálim-tárbiya, jeke tayarlıq, kásiplik tayarlıq.*

«Kásiplik kompetentlik», «kompetenciya» túsinikleri házirgi waqıtta kóplegen alımlardıń miynetlerinde ushırasadı. Bul túsinikti hár bir alımnıń hár tárepleme talıqlanıwın kóriwimizge boladı.

Házirgi waqıtta, pedagogikalıq ádebiyatlarda «kásiplik kompetentlik» túsinigi pedagog-tárbiyashınıń kásiplik xızmetiniń anıqlaması retinde, tálim-tárbiya processindegi mashqalalar, kásiplik xızmet wazıypaların sheshiw ushın tárbiyashınıń jeke pazıyletleri hám qábiliyetleri túsiniledi. Bul pazıyletlerdi jeterlishe qalıplesken dárejese tek ǵana onıń aldına qoyǵan pedagogikalıq tapsırmalardı orınlap ǵana qoymay, bálkim olardı erkin túrde orınlap hám olardı sheshiwdiń innovaciyalıq usulların rawajlandırıwǵa imkan beredi dep túsendirme beriledi. Al bunıń ushın bolsa pedagog-tárbiyashı tálim-tárbiya haqqındaǵı teoriyalıq bilimlerdi jaqsı ózlestirgen bolıp, mektepke shekemgi jastaǵı balalar menen isleskende hár qanday sharayatta da ǵárezsiz erkin islese alıwı kerek boladı.

«Kompetenciya» túsinigi sırttan berilgen talaplardıń belgili bir sıpatlı dárejege erisiw ushın zárúr bolǵan bilimler, kónlikpeler sıpatında kórip shıǵıladı, al «kompetentlilik» túsinigi bolsa, bul óziniń bilimi, qábiliyeti hám jeke pazıyletleriniń, kásiplik xızmetiniń mazmunın quruwshı funkcional mashqalalardı nátiyjeli sheshiwde imkan beretuǵın process túsiniledi. Bir sóz benen aytqanımda, kompetenciya-bul maqsetler, al kompetentlilik bolsa – bul nátiyje bolıp tabıladı. Demek, maqsetke erisiw bul rawajlanıwǵa umtılw degen túsinikti ańlatadı. Sol sıyaqlı pedagogikada da, pedagog óziniń kompetentligin jańalaw arqalı ol rawajlanadı sonıń menen birge onıń kásiplik kompetentligi de rawajlana baslaydı.

Pedagog-tárbiyashınıń kásiplik wákillikleriniń mazmunın anıqlawdaǵı tiykarǵı baǵdarlar: - kásiplik kompetensiyalar ulıwmalasqan usıllardan ibarat- pedagog-tárbiyashınıń hár túrli sharayatta pedagogikalıq iskerlikti nátiyjeli orınlaw

háreketlerin támiyinleydi; - kompetenciyanıń quramı tómendegilerden ibarat: - qarım-qatnas tiykarındaǵı sheberlik; - qábiliyetke iye bolıw ushın iylingen bilim; - jańa kásiplik pedagogikalıq jaǵdaylarda nátiyjeli qollanılatuǵın pedagogikalıq xızmet tarawındaǵı kónlikpelerdi qollawdıń áhmiyetin hám juwapkershiligin támiyinlew; - qánigelik kompetenciya quramı tárbiyashınıń mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemleriniń hár qıylı pedagogikalıq xızmetiniń funkciyonal analizlew tiykarında jaratılǵan.

Kásiplik mamanlıqtı rawajlandırıw hám joybarlastırıw maqsetinde:

Pedagog-tárbiyashı kompetentligi 4 basqısta ámelge asırıladı:

1. Birinshi basqısh – ańsız kompetentsizlik. - kerekli bilim hám kónlikpe, uqıplılıqtıń joqlıǵı;- olardıń joqlıǵın bilmewi;

Kásiplik óz-ózin bahalaw: «Men ózimniń bilmesligimdi bilmeymen» (kásiplik mamanlıq dárejesi-pás).

2. Ekinshi basqısh – kompetentsizlikti ańlaw. - qanday kásiplik bilim, kónlikpe hám uqıplılıqtıń jetispewshiligi;

Kásiplik óz-ózin bahalaw: «Men ózimniń ne nárselerdi bilmesligimdi bilemen» (kásiplik mamanlıq dárejesi-ortasha).

3. Úshinshi basqısh – sanalı kompetentlik. - óziniń kásibiniń mamanlıq mazmunın ańlap jetiwi, kásiplik uqıplılıqtı óz ornında kerekli jerlerinde nátiyjeli qollana alıwı múmkin;

Kásiplik óz-ózin bahalaw: «Men nelerdi biletuǵınıńdı bilemen» (kásiplik mamanlıqtıń tiykarǵı dárejesi).

4. Tórtinshi basqısh – ańlangan kompetentlik.

- kásiplik qábiliyetleri tolıq integrallasqan bolıp, hámme nárseni óz ornında qollana alıwı; - óz kásibiniń mamanlıǵı -bul jeke shaxstıń bir bólegi bolıp esaplanadı.

Mamanlıqtıń joqarı dárejesi (kásiplik dárejesi–optimal hám keleshegi bar).Demek, mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde pedagog-tárbiyashılar menen hár dayım túrli baǵdarlarda turaqlı jumıslar alıp barıladı. Endi tiykarǵı maqset tárbiyashılardıń pedagogikalıq kompetentligin qalıplestiriw ushın tayarlıq jumısların shólkemlestiriw bolıp tabıladı. Olardıń ámeliy tájiriyesi, kásiplik sheberligi hám bilimleri tiykarında mashqalalardı sheshiwde nátiyjeli háreket qılıwları zárúr.

Tárbiyashı-pedagoglardıń kásiplik kompetentligin asırıw jolları:

- Metodikalıq birlespelerde hám dóretiwshi toparlarda jumıs islew;
- Ilimiy-izertlew tájiriye arttırıw iskerligi;
- Innovaciyalıq hám jańa pedagogikalıq texnologiyalardı ózlestiriw;

- Pedagogikalıq qollap-quwatlawdın hár qıylı formaların qollaw;
- Pedagogikalıq jarıslarda aktiv qatnasıw, master-klasslar shólkemlestiriw;
- óziniń pedagogikalıq tájriybesin ulıwmalastırıw;

Pedagog óz kásiplik kompetenciyasın arttırıw zárúrligin ańlawı ushın belgili sharayatlardı jaratıw zárúr. Pedagog tómendegi imkaniyatlarga iye bolıwı kerek:

Tárbiyashı-pedagog óziniń kásiplik kompetentligin asırıw zárúrligin ańlawı ushın turaqlı rawajlandırıwshı sharayattı jaratıwı kerek. Tárbiyashı tómendegi imkaniyatlarga iye bolıwı kerek:

- Turaqlı túrde qánigeligin jetilistirip barıwı;
- Zamanagóy metodikalıq hám zamangóy pedagogikalıq ádebiyatlardı úyreniwı;
- oqıw seminarlarına, basqa pedagoglardın ashıq sabaqlarına hár dayım qatnasıp

turıwı;

- Tájriybe almasıw hám birge islesiw proceslerine qatnasıw;
- Tálim iskerliginiń ashıq kórinislerinde qatnasıw;
- Informacion-texnologiyalardı úyreniwı;
- Kásiplik sheberlik jarıslarında qatnasıw;
- Óziniń jetiskenlikleri hám tájiriybelerin almasıw maqsetinde internetten jaqsı

paydalana alıwı;

- óz ústinde islew jumısların ámelge asırıp barıwı;

Tárbiyashınıń metodikalıq jumıslarınıń sisteması tómendegilerden ibarat:

1. Mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasına tiyisli normativ hújjetlerdi úyreniwı, analiz qılıwı hám zamangóy tendenciyalar menen tanısıwı.

Maqset:

- Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkeminiń rawajlanıw strategiyasın anıqlaw;

- Zamanagóy jantasıw tiykarında tálim-tárbiya processiniń modelin jaratıw;

Pedagoglar menen islesiw formaları:

- hújjetler nenen islesiw; - Internet resurslarınan paydalana alıw; - konsultaciyalar beriw; - seminarlar shólkemlestiriw.

2. Tárbiyashılardıń iskerligin asırıw maqsetinde hár qıylı metodikalıq usıllarda interaktiv usıllardan paydalanıw.

Maqset:

- Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde pedagogikalıq processti ámelge asırıw ushın fundamental sheshimlerdi ámelge asırıwda tárbiyashılardıń ózleriniń ámiyetliligin seziniwi;

Metod hám formaları:

- Mashqalalar boyınsha prezentaciylar hám olardıń sheshimlerin dodalaw;
- aktiv oylawdı rawajlandırıw metodları;
- aqlıy hújim;
- psixologiyalıq treningler.

Pedagoglardı shólkemlestiriw:

- toparlıq.

Biriktiriw jumısları:

- pedagogikalıq sheberlik dárejesi boyınsha;
- aktual máseleler boyınsha;
- jeke túrdegi

3. Tárbiyashılardıń turaqlı óz ústinde islewin jetilistiriw:

Jumıs formaları:

- xabar hám maǵluwmatlardı ózbetinshe úyrenip barıw,
- pedagogikalıq processtege tiykarǵı máseleler boyınsha jumıs islew,
- master klasslar shólkemlestiriw,
- Tárbiyashılardıń teoriyalıq bilimlerin ámelde qollana alıwda olardıń gárezsizligin hám belsendiligin rawajlandırıw;

4. Tárbiyashılardıń mamanlıq kompetentligin monitoring qılıw;

Maqset:

- belgili máseleler, mashqalalar hám qálewleri boyınsha tárbiyashılardıń pedagogikalıq tájiriyesin anıqlaw.

Joqarıda keltirilgen «kásiplik kompetentlik» túsinigi pedagog-tárbiyashınıń kásiplik xızmetinin anıqlaması retinde, tálim-tárbiya processindegi mashqalalar, kásiplik xızmet wazıypaların sheshiw ushın tárbiyashınıń jeke pazıyletleri hám qábiletlerin jetilistirip barıw túsinigin ańlatadı. Bul kompetentlik túrleriniń jeterlishe qalıplesken dárejesi tek ǵana onıń aldına qoyǵan pedagogikalıq tapsırmalardı orınlap ǵana qoymay, bálkim olardı erkin túrde orınlap hám olardı sheshiwdiń innovaciyalıq usulların rawajlandırıwǵa imkaniyat beredi.

Ádebiyatlar

1. Sodikova Sh. A. Maktabgacha pedagogika-T: 2013.
2. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustivor yo‘nalishi bo‘yicha xarakatlar strategiyasi. 7-yanvar. 2017.
3. Ilk qadam. O‘quv dasturi.-T:2018.